

TÍTULO: INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NO INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR.

DOI: 10.5281/zenodo.17764298

AUTORES: MARIA EMANUELLY CRISÓSTOMO BARROSO, VIRGÍNIA ANGÉLICA SILVEIRA REIS, JEFFERSON SILVA OLIVEIRA, PATRÍCIA SANTANA DE OLIVEIRA, JACKSON FERREIRA UCHOA, CARLA NAYANE MEDEIROS DE MELO, FRANCISCA FERNANDA ALVES PINHEIRO.

INTRODUÇÃO: A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO É ETAPA CRUCIAL NO ACOLHIMENTO DE PACIENTES, GARANTINDO PRIORIZAÇÃO BASEADA NA GRAVIDADE CLÍNICA. NO INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (ISGH) FOI IMPLEMENTADA UMA SOLUÇÃO AUTOMATIZADA NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ARS VITAE, COM O PROPÓSITO DE AGILIZAR A AVALIAÇÃO, REDUZIR A VARIABILIDADE NA TOMADA DE DECISÃO, CONFERIR SEGURANÇA E PADRONIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. **OBJETIVO:** DESCREVER A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE TRIAGEM DE RISCO NO SOFTWARE ARS VITAE. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM NOVEMBRO DE 2024, EM UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE. NO SISTEMA, O ENFERMEIRO REGISTRA A QUEIXA PRINCIPAL DO PACIENTE E ASSINALA O FLUXOGRAMA CORRESPONDENTE, CONFORME O PROTOCOLO INSTITUCIONAL DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO ISGH. AO ACESSAR O CAMPO DE DISCRIMINADORES, TODOS OS DISCRIMINADORES DO FLUXOGRAMA SELECIONADO APARECEM PARA ESCOLHA. CADA DISCRIMINADOR JÁ VEM DESTACADO COM A COR DO RISCO, QUE É AUTOMATICAMENTE PREENCHIDA PELO SISTEMA DE ACORDO COM A GRAVIDADE PREDEFINIDA, GARANTINDO PADRONIZAÇÃO E SEGURANÇA NA AVALIAÇÃO. APÓS SELECIONAR O FLUXOGRAMA E O DISCRIMINADOR, O PROFISSIONAL REGISTRA INDICADORES ADICIONAIS, COMO RISCO DE QUEDA, ALERGIAS E ACIDENTE DE TRABALHO. **RESULTADOS:** A INFORMATIZAÇÃO FACILITOU A ESCOLHA DO DISCRIMINADOR E DA COR DE RISCO, REDUZINDO A VARIABILIDADE INDIVIDUAL. O REGISTRO PASSOU A SER MAIS ÁGIL E PADRONIZADO, PERMITINDO TOMADA DE DECISÃO MAIS SEGURA E RÁPIDA. O SISTEMA POSSIBILITOU MELHOR MONITORAMENTO DOS RISCOS ADICIONAIS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DO FLUXO ASSISTENCIAL, DA COMUNICAÇÃO ENTRE EQUIPES E DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO. **CONCLUSÃO:** A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEMONSTROU BENEFÍCIOS NA PADRONIZAÇÃO DO PROCESSO, NA SEGURANÇA DO PACIENTE E NA EFICIÊNCIA DO ACOLHIMENTO. A TECNOLOGIA ATUA COMO FERRAMENTA DE SUPORTE À DECISÃO DO ENFERMEIRO, PROMOVENDO INOVAÇÃO E QUALIDADE NA PRÁTICA ASSISTENCIAL, COM POTENCIAL DE APLICAÇÃO EM OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, TRIAGEM DE PACIENTES, ENFERMAGEM, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.

APOIO FINANCEIRO: INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR.